

**SAMARQANDDA INNOVATSION TURIZM LOYIHALARI
IQTISODIY SAMARADORLIGINI KLASTER YONDASHUVI ASOSIDA
BAHOLASH**

U.Z.Raximova

SamISI, “Oliy matematika”

kafedra katta o'qituvchisi

raximovaumida2018@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Samarqand viloyatida innovatsion turizm loyihalarining iqtisodiy samaradorligini klaster yondashuvi asosida baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqot davomida klaster yondashuvi samaradorlikka ko'rsatadigan ta'siri NPV, IRR, B/C va Payback Period kabi iqtisodiy baholash usullari yordamida asoslab berildi. Natijalar Samarqandda klaster asosidagi innovatsion loyihalar turizmning barqaror rivojlanishiga, bandlikni oshirishga va hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga sezilarli hissa qo'shayotganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. klaster yondashuvi, innovatsion turizm, iqtisodiy samaradorlik, Samarqand viloyati, NPV, IRR, turizm klasteri, investitsiya, barqaror rivojlanish.

Kirish. Bugungi kunda turizm iqtisodiy o'sish, bandlikni oshirish va investitsiyalarni jalb qilishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2019–2030 yillarga mo'ljallangan turizm strategiyasida hududiy klasterlar asosida innovatsion turizmni rivojlantirish alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Samarqand viloyati esa mamlakatimizda turizm sohasining markaziy nuqtalaridan biri bo'lib, 2024 yil holatiga ko'ra viloyatga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni 2,4 million nafarni

tashkil etdi (2020 yildagi pandemiya davrida bu ko'rsatkich 0,7 mln. ni tashkil etgan edi).

Shu bois, Samarqandda turizm sohasidagi innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini klaster yondashuvi asosida baholash dolzarb masala bo'lib, bu yondashuv hududlararo integratsiyani kuchaytiradi, qo'shimcha qiymat zanjirini yaratadi va mahalliy iqtisodiyotda sinergetik ta'sirni kuchaytiradi.

“Klaster” atamasi ilk bor M. Porter tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u iqtisodiyotdagi raqobatbardoshlikni ta'minlashda **geografik jihatdan yaqin korxonalar va tashkilotlarning o'zaro hamkorligini** ifodalaydi. Turizm klasteri deganda esa, **turistik xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalar, transport, mehmonxona, gastronomiya, madaniy meros obyektlari, ta'lim muassasalari va marketing tashkilotlarining** yagona ekotizim sifatida faoliyat yuritishi tushuniladi [1].

1-rasm. Klaster yondashuvining samaradorlikka ta'siri¹

Ushbu chizmada klaster yondashuvi asosida turizm sohasida yuzaga keladigan asosiy iqtisodiy va ijtimoiy samaralar ifodalangan. Klaster tizimi kooperatsiya samarasi orqali resurslardan birgalikda foydalanishni kuchaytiradi, innovatsion integratsiya orqali yangi texnologiyalar va xizmat turlarini joriy etadi hamda bandlik darajasini oshirish orqali hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

¹ Muallif ishlanmasi

Innovatsion turizm loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholash turizm sohasida amalga oshirilayotgan investitsion faoliyatning real natijasini aniqlash, loyihaning foydaliligini o'lash va kelajakdagi risklarni kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Bunday baholash jarayoni nafaqat daromad va xarajatlarni solishtirishni, balki investitsiyaning qaytish tezligi, foyda me'yori hamda ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini ham o'z ichiga oladi. Quyida innovatsion turizm loyihalari samaradorligini baholashda keng qo'llaniladigan asosiy iqtisodiy usullar yoritiladi.

Birinchi usul — sof joriy qiymat (NPV – Net Present Value) usuli bo'lib, loyiha keltiradigan foydaning bugungi qiymatini aniqlashga asoslanadi. Ushbu ko'rsatkich investitsiyadan olinadigan daromad va sarflanadigan xarajatlar o'rtasidagi farqni vaqt omilini hisobga olgan holda hisoblaydi. Formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{D_t - X_t}{(1 + r)^t}$$

bu yerda D_t – t-yildagi daromad, X_t – t-yildagi xarajat, r – diskont stavkasi, n – loyiha davomiyligi. Agar NPV musbat bo'lsa, loyiha iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi.

Masalan, Samarqanddagi “Silk Road Samarkand” loyhasining NPV ko'rsatkichi 12,4 mln. dollarga teng bo'lib, bu loyiha investitsiyasi qaytarilishini tasdiqlaydi.

Ikkinchi usul — ichki rentabellik darajasi (IRR – Internal Rate of Return) usuli. Bu ko'rsatkich investitsiya loyhasining foyda me'yorini aniqlaydi, ya'ni loyiha keltiradigan sof daromad nolga teng bo'ladigan diskont stavkasini bildiradi. IRR qanchalik yuqori bo'lsa, loyiha shunchalik jozibali hisoblanadi. Odatda IRR qiymati amaldagi bank foiz stavkasidan yuqori bo'lishi kerak.

Uchinchi usul — foyda va xarajatlar nisbati (B/C – Benefit-Cost Ratio). Bu usul investitsiyalarning umumiy iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi va quyidagi formula bilan ifodalanadi:

Yil	Sayyohlar soni (mln)	Turizm daromadi (mln. \$)	Klaster loyihalari soni
2020	0,7	110	3
2021	1,1	185	5
2022	1,9	320	7
2023	2,2	410	9
2024	2,4	460	10

Jadvalda berilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Samarqand viloyatida turizm sohasi jadal rivojlanish bosqichiga o'tgan. Jadvaldagi raqamlar pandemiya davridagi inqirozdan boshlab bosqichma-bosqich tiklanish va barqaror o'sish tendensiyasini aks ettiradi. 2020 yilda viloyatga kelgan sayyohlar soni atigi 0,7 million nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 2,4 million nafarga yetgan. Bu to'rt yil ichida deyarli 3,5 baravar o'sishni bildiradi. Sayyohlar oqimi bilan bir qatorda turizm sohasidan olingan daromad ham sezilarli ravishda oshgan — 2020 yildagi 110 million dollardan 2024 yilda 460 million dollarga yetib, 4,2 baravar o'sish kuzatilgan. Eng yuqori o'sish sur'ati 2021–2022 yillarga to'g'ri kelgan bo'lib, bu davr pandemiyadan keyingi tiklanish bosqichi sifatida tavsiflanadi. Aynan shu yillarda yangi turizm loyihalari, jumladan, “Silk Road Samarkand” va “Konigil Eco Village” kabi klasterlarga asoslangan yirik majmualar ishga tushirilgan.

Klaster loyihalari sonining ortishi bilan sayyohlar oqimi va daromadlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ijobiy bog'liqlik mavjudligi yaqqol ko'zga tashlanadi. 2020 yilda atigi 3 ta klaster loyihasi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2024 yilga kelib ularning soni 10 taga yetgan, bu esa 230 foizdan ortiq o'sishni anglatadi. Har bir yangi klaster loyihasi o'rtacha 200–250 ming nafar qo'shimcha sayyoh jalb qilgan, bu esa klaster yondashuvining iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi. Shuningdek,

turizm daromadlarining klasterlar soniga nisbatan tezroq o'sishi sinergetik ta'sir mavjudligini ko'rsatadi: bir-birini to'ldiruvchi xizmat tarmoqlari, yangi mehmonxonalar, transport tizimlari va servis xizmatlarining rivojlanishi umumiy iqtisodiy o'sishni kuchaytirgan.

Bundan tashqari, klaster asosidagi boshqaruv natijasida infratuzilma yangilanishi, bandlik darajasining oshishi va investitsiya muhitining yaxshilanishi kuzatilgan. 2024 yil holatiga ko'ra, klaster loyihalari orqali 9 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilgan. Jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilganda, klasterlar soni, sayyohlar soni va turizm daromadlari o'rtasida kuchli korrelyatsiya ($r \approx 0,95$) mavjudligi aniqlanadi, bu esa klaster yondashuvi turizm iqtisodiyotining asosiy drayveriga aylanganini tasdiqlaydi [3].

Xulosa. Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Samarqand viloyatida innovatsion turizm loyihalarini klaster yondashuvi asosida tashkil etish turizm sohasining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. 2020–2024 yillar oralig'ida sayyohlar soni, turizm daromadlari va klaster loyihalari sonining barqaror o'sishi bu yondashuvning amaliy natijalarini tasdiqlaydi. Klaster tizimi turizm xizmatlarini yagona ekotizimga birlashtirib, resurslardan birgalikda foydalanish, innovatsiyalarni joriy etish va bandlikni oshirish imkonini yaratdi.

Baholash natijalari (NPV, IRR, B/C) klaster asosidagi loyihalar investitsion jihatdan foydali, ijtimoiy tomondan esa barqaror o'sishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Shu bois, kelgusida Samarqand viloyatida turizmni rivojlantirish strategiyasini klaster integratsiyasi, raqamli innovatsiyalar va ekologik barqarorlik tamoyillariga asoslash mamlakat iqtisodiyoti va xalqaro turizm raqobatbardoshligini yanada oshirish uchun eng maqbul yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Porter, M. (1998). *Clusters and the New Economics of Competition*. Harvard Business Review.
2. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. (2024). *Samarqand viloyati turizm statistik ma'lumotlari*.
3. Sharipov, M. (2024). *Hududiy turizm klasterlarining iqtisodiy samaradorligi*. Samarqand DU nashri.
4. UNWTO. (2023). *Innovation and Sustainability in Tourism Clusters*.
2. Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasining hozirgi holati Сервис илмий-амалий журнал 4/2-сони.95-99 б.
3. Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalar tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024. №7-iyul. 136-142 б
4. Raximova, U.Z. Mintaqada milliy turizmni innovatsion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi tahlili. «SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE». № 3, 2025 March. 242-244 б.